

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНАЯ ИГРА И ЛИТЕРАТУРНЫЕ АЛЛЮЗИИ В ПОЭТИКЕ В. В. НАБОКОВА

Мирзаева С.Д.

Узбекистан, г. Ташкент, УзГУМЯ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033218>

Ключевые слова: интертекстуальность, игра, аллюзия, реминисценция, литературная традиция, феномен, метатекст.

Аннотация. В статье рассматривается феномен интертекстуальной игры как важный элемент поэтики В.В. Набокова. Анализируются способы трансформации литературных аллюзий и реминисценций, формирующие многослойное пространство текста и вовлекающие читателя в интеллектуальную игру. Интертекстуальные коды осмысляются как форма диалога писателя с русской и мировой литературной традицией и средство эстетического самоутверждения автора.

Интертекстуальность является одной из характерных особенностей поэтики В. В. Набокова. Его творчество строится на сложной системе литературных переключек, скрытых цитат и реминисценций, которые образуют особое пространство смысловой игры. Для Набокова обращение к культурной памяти и литературному наследию становится способом художественного самовыражения и интеллектуальной провокации читателя.

В исследованиях интертекстуальность в творчестве В. Набокова уже рассматривалась как инструмент моделирования метатекста и деконструкции канона [4]. В частности, анализируются романы «Машенька», «Дар», «Подвиг» и др. В работах, посвящённых «Король, дама, валет», показана роль аллюзий на Андерсена и Флобера в формировании игровой структуры повествования и смысла. Также исследователи отмечают связь интертекста с игрой с читателем как с интеллектуальным партнёром: текст рассчитан на «начитанного» читателя, способного распознать культурные сигналы [5].

Писатель активно взаимодействует с русской и европейской традицией, включая в свои тексты аллюзии на произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Шекспира. Эти связи не носят характера прямого заимствования: они подвергаются ироническому переосмыслению и превращаются в часть авторской игры [6]. Набоков не только цитирует, но и «разыгрывает» классические сюжеты, создавая эффект литературного зеркала, где каждый текст становится отражением другого.

Интертекстуальная игра у Набокова – это не просто художественный приём, а способ организации повествования, в котором читатель вовлекается в процесс дешифровки смыслов. Его произведения требуют высокой культурной компетенции, поскольку узнавание аллюзий и отсылок становится частью эстетического удовольствия от чтения [8]. Именно эта многослойность и скрытая литературная полифония определяют оригинальность поэтики Набокова, для которой игра является не внешним украшением, а структурным принципом построения текста.

Интертекстуальные механизмы в прозе В. В. Набокова представляют собой ключевой элемент его художественной игры, в которой прошлое и настоящее литературной традиции вступают в диалог. Набоков сознательно формирует текст как систему перекрёстных ссылок, цитат и аллюзий, создавая для читателя интеллектуальное пространство распознавания и толкования. Как отмечает Б. Бойд, писатель выстраивает свои произведения как «лабиринты памяти», где каждый текст содержит следы других, а узнавание становится актом соучастия в игре [6].

Особенно выразительно интертекстуальная игра проявляется в романе «Дар» (1938). Глава о Чернышевском превращает традиционный жанр биографического очерка в ироническую пародию. Писатель воспроизводит лексику, синтаксис и аргументацию революционно-демократической критики XIX века, демонстрируя, насколько литературные

догмы подвержены эстетическому устареванию [8]. Эта стилистическая имитация становится не просто художественным приёмом, но и формой философского осмысления литературы как саморефлективной игры.

В *«Лолите»* (1955) интертекстуальные связи носят универсальный, поликультурный характер. Здесь можно обнаружить цитаты и реминисценции из Шекспира, Эдгара По, Джойса, а также многочисленные самоцитаты. Набоков выстраивает сложную систему зеркал, где герои, сюжет и язык образуют метатекст, подчинённый игре смыслов. Дж. Коннолли отмечает, что в *«Лолите»* «память литературы становится структурным каркасом повествования» [7]. Таким образом, игра со знакомыми культурными формами превращается в инструмент постижения природы искусства и восприятия.

Роман *«Ада, или Отрада»* (1969) является вершиной набоковской интертекстуальной поэтики. Здесь автор создаёт гипертекстуальную вселенную, насыщенную отсылками к Пушкину, Толстому, Байрону, а также к собственным произведениям. Самореференция, автопародия и метаирония образуют особый тип литературной игры, в которой Набоков осмысляет не только чужие тексты, но и собственный путь писателя [6]. В *«Аде»* читатель превращается в активного соигрока, которому предлагается расшифровать многослойный узор намёков, языковых каламбуров и цитат.

Таким образом, интертекстуальность в поэтике Набокова – это не побочный эффект его эрудиции, а осознанный художественный метод. Через игру с классическими текстами писатель создаёт пространство культурного диалога, в котором литература становится саморефлективной системой. Эта игра с памятью, цитатой и иронией формирует уникальный тип повествовательного мышления, где эстетическая сложность соединяется с интеллектуальной точностью, а читатель становится полноправным участником творческого акта [7,8].

Анализ интертекстуальной игры в произведениях Владимира Набокова показывает, что игра с текстами и литературными аллюзиями является неотъемлемой частью его поэтики. Она формирует особый художественный мир, где взаимодействуют разные культурные коды и эстетические традиции. Набоков не просто использует цитаты и реминисценции, но преобразует их, создавая новые смысловые контексты и вовлекая читателя в процесс соавторства. Подобный приём позволяет автору сочетать иронию, интеллектуальную изощрённость и глубокое философское содержание. Интертекстуальная игра становится способом выражения авторской индивидуальности и утверждения эстетического идеала, основанного на свободе творчества и многослойности художественного смысла.

References:

1. Бойд Б. Владимир Набоков: Русские годы. Биография. – М.: Независимая газета, 2001. – 622 с.
2. Долинин А. А. Комментарий к роману В. В. Набокова «Лолита». – СПб.: Академический проект, 2004. – 432 с.
3. Коннолли Дж. В. Набоков и его русские современники. – М.: Новое литературное обозрение, 1992. – 384 с.
4. Стрельникова Лариса Юрьевна Интертекстуальность как инструмент моделирования метатекста в творчестве В. Набокова // Знание. Понимание. Умение. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/intertekstualnost-kak-instrument-modelirovaniya-metateksta-v-tvorchestve-v-nabokova> (дата обращения: 07.10.2025).
5. Шаповалова И. В. Интертекстуальные связи в прозе В. В. Набокова. – Екатеринбург: УрГУ, 2003. – 214 с.
6. Boyd V. Vladimir Nabokov: The American Years. – Princeton: Princeton University Press, 1991. – 783 p.

7. Connolly J. Nabokov's Early Fiction and the Literary Tradition. – *Cambridge Studies in Russian Literature*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1992. – 288 p.
8. Dolinin A. Nabokov's Time and Eccentricity: The Structure of Artistic Space. – *Russian Studies in Literature*, 2004, Vol. 40, No. 2, pp. 6–30.
9. Updike J. Nabokov and the Pleasures of Reading. – *The New Yorker*, 1999, May 17.